

C. Secretario de Acuerdos

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ciudad de México a 5 de agosto de 2025

Presente

Marco Antonio González Arroyo, usuario registrado en el Sistema Electrónico de la SCJN, con FIREL vigente asociada al usuario GOAM780123HVZNR00, solicito se me conceda acceso al submódulo de seguimiento global respecto del expediente 968/2024, identificado como Solicitud de Facultad de Atracción, en virtud de mi calidad de promovente por propio derecho.

Lo anterior con fundamento en el Acuerdo General 9/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula el uso del sistema electrónico y garantiza el derecho de acceso a la información procesal.

Solicito se vincule dicho expediente a mi perfil para efectos de consulta, seguimiento y recepción de notificaciones electrónicas, en aras de preservar la trazabilidad institucional y la integridad documental del caso.

Sin otro particular, quedo atento a la confirmación de acceso.

Atentamente,

Marco Antonio González Arroyo

